

Dinamizar el Ecosistema de Innovación

En el Nodo de Innovación de la Universidad de los Andes estamos investigando y desarrollando nuevas formas para dinamizar el ecosistema de innovación y emprendimiento colombiano

* Indica que la pregunta es obligatoria

Doctorado en Gestión de la Innovación Tecnológica - Proyecto Zona Infinita para dinamizar el ecosistema de emprendimiento innovador

1. A1. ¿Conoce el ecosistema de innovación y emprendimiento? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

2. A2. ¿Cuál es el rol que su entidad desempeña en el ecosistema de innovación y emprendimiento? *

En caso de que su empresa/entidad tenga más de un rol, por favor diligencie más de una vez el formulario, según cada rol

Marca solo un óvalo.

- Emprendedor *Salta a la pregunta 3*
- Empresa *Salta a la pregunta 24*
- Incubadora / Mentora *Salta a la pregunta 45*
- Aceleradora *Salta a la pregunta 66*
- Inversionista *Salta a la pregunta 87*
- Centros de investigación y Generación de Conocimiento *Salta a la pregunta 108*
- Banca o entidad de financiación *Salta a la pregunta 129*
- Entidad de apoyo gubernamental *Salta a la pregunta 150*

Emprendedor

Este capítulo está orientado a los emprendedores que están en la búsqueda y consolidación de su modelo de negocio

3. B1. ¿Hace cuántos años inició su emprendimiento actual? *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. B2. ¿Cuántos años lleva Usted emprendiendo? (Piense desde que empezó la primera vez a emprender) *

Marca solo un óvalo.

- Comencé este año
- Menos de 2 años emprendiendo
- Entre 2 y 5 años emprendiendo
- Entre 5 y 10 años emprendiendo
- Entre 10 y 20 años
- Más de 20 años

5. B3. ¿Actualmente, qué servicios ofrece su emprendimiento? *

6. B4. ¿En qué sector está su emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Agrícola
- Banca
- Centros de investigación y desarrollo
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades de programación, transmisión y difusión
- Educación superior
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Telecomunicaciones
- Salud humana
- Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos
- Correo y servicios de mensajería
- Captación, tratamiento y distribución de agua
- Actividades de edición
- Cinematografía, grabación de sonido y edición de música
- Transporte
- Alojamiento y servicios de comida
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos
- Otro: _____

7. B5. ¿Cómo se llama(n) su(s) emprendimiento(s) actualmente activo(s)? *

8. B6. Por favor, describa a su cliente *

Si tiene varios, escoja el principal

9. B7. Por favor, indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y Financieras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de Gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. B8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos				

 LABORATORIOS
 vivos

11. B9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
1. Conocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Capacidad de ejecución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Acceso a tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Conocimiento necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mayor experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Más capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Recursos gratuitos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Experiencia en internacionalización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. B10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su emprendimiento *

Selecciona todos los que correspondan.

	Organiza	Participa	Ninguna
Eventos de transferencia de conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Networking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos institucionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferias de emprendimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lanzamiento de productos o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. B11. ¿Qué le hace falta para avanzar? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Perfeccionar la segmentación del mercado
- Validar la propuesta de valor
- Mejorar el relacionamiento con sus clientes
- Construir canales de distribución
- Mejorar el flujo de ingresos
- Obtener recursos financieros
- Obtener recursos humanos
- Acceder a conocimiento que le permita competir
- Reducir costos para ser más competitivo
- Acceder a mercados globales
- Incorporar tecnologías 4.0
- Proteger la Propiedad Intelectual
- Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc)
- Validar el funcionamiento de prototipos en un ambiente controlado
- Recibir asesoría
- Otro: _____

14. B12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su emprendimiento. *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada Importante	Poco	Algo	Muy Importante
Capital Insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para innovar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del ecosistema de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cumplimiento de regulaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de personal calificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de ser copiado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para apropiar/transferir tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dificultad para
Dificultad para
acceder a
mercados
mercados
internacionales
internacionales

15. B13. Califique la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos del ecosistema de innovación y emprendimiento

*

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada Importante	Poco	Algo	Muy Importante
Visibilidad del ecosistema	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actores que lo conforman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de acceso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilidad de los recursos de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entienden mi negocio y mi sector	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. B14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

17. B15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Ha utilizado	Desea utilizar	N/A
Convocatorias gubernamentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentorias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompañamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovación abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coworking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a empresarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a financiadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18. B16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e internacionales
- Tendencias del mercado
- Mercados potenciales
- Información de aliados
- Información de proveedores
- Información de inversionistas
- Información gubernamental sobre emprendimiento y empresas
- Directorio de actores y servicios concretos según sus necesidades
- Conocimiento especializado
- Incorporación de tecnologías para la gestión
- Incorporación de tecnologías emergentes para fortalecer su propuesta de valor
- Información de otros emprendedores y emprendimientos similares
- Análisis de la competencia
- Otro: _____

19. B17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Nad ○ ○ ○ ○ Muy útil

20. B18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

21. B19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

22. B20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

23. B21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Energías limpias
- Actividades eco-sostenibles
- Reducción de la inequidad
- Mejorar la calidad de vida
- Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta
- Sociedad colaborativa
- Uso de tecnologías 4.0
- Otro: _____

Salta a la pregunta 170

Empresa

Esta sección está orientada a las empresas que ven la innovación como un factor de desarrollo

24. C1. ¿Hace cuántos años inició su empresa actual? *

⌵ Dropdown

Marca solo un óvalo.

- Menos de 3 años
- Entre 3 y 5 años
- Entre 5 y 10 años
- Entre 10 y 20 años
- Más de 20 años

25. C2. ¿Hace cuántos años considera que su empresa comenzó a hacer parte del ecosistema de innovación y emprendimiento? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

año años

26. C3. ¿Actualmente, cómo participa su empresa en el ecosistema de innovación y emprendimiento? *

27. C4. ¿En qué sectores están enfocados los productos y servicios de su empresa? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Agrícola
- Banca
- Centros de investigación y desarrollo
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades de programación, transmisión y difusión
- Salud humana
- Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos
- Correo y servicios de mensajería
- Captación, tratamiento y distribución de agua
- Actividades de edición
- Cinematografía, grabación de sonido y edición de música
- Transporte
- Alojamiento y servicios de comida
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos

28. C5. ¿Cómo se llama(n) su(s) empresa(s) actualmente activa(s)? *

29. C6. Por favor describa a su cliente *

Si tiene más de un cliente, escoja el principal

30. C7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

*

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de Gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

31. C8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco	Algo	Muy importante
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y Financiamiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de Gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

32. C9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
1. Conocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Capacidad de ejecución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Acceso a tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Conocimiento necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mayor experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Más capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Recursos gratuitos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Experiencia en internacionalización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

33. C10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su empresa *

Selecciona todos los que correspondan.

	Organiza	Participa	Ninguna
Eventos de transferencia de conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Networking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos institucionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferias de emprendimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lanzamiento de productos o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

34. C11. ¿Qué le hace falta para avanzar? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Perfeccionar la segmentación del mercado
- Validar la propuesta de valor
- Mejorar el relacionamiento con sus clientes
- Construir canales de distribución
- Mejorar el flujo de ingresos
- Obtener recursos financieros
- Obtener recursos humanos
- Acceder a conocimiento que le permita competir
- Reducción de costos para ser más competitivo
- Acceder a mercados globales
- Proteger la Propiedad Intelectual
- Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc)
- Validación de prototipos en un entorno controlado
- Recibir asesoría en innovación
- Otro: _____

35. C12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su empresa *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Capital Insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para innovar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimiento del ecosistema de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para el cumplimiento de regulaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de personal calificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de ser copiado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para apropiar/transferir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

tecnología

Dificultad para acceder a mercados internacionales

36. C13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante" *

Selecciona todos los que correspondan.

	1	2	3	4
Visibilidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actores que lo conforman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facilidad de acceso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilidad de los recursos de apoyo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

37. C14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

Marca solo un óvalo.

Sí

No

38. C15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Ha utilizado	Desea utilizar	N/A
Convocatorias gubernamentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentorias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompañamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovación abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coworking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a empresarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a financiadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

39. C16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e internacionales
- Tendencias del mercado
- Mercados potenciales
- Información de aliados
- Información de proveedores
- Información de inversionistas
- Información gubernamental sobre emprendimiento y apoyos
- Directorio de actores y servicios específicos
- Conocimiento especializado
- Incorporación de tecnologías para la gestión
- Incorporación de tecnologías emergentes
- Protección de la Propiedad Intelectual
- Información de emprendedores y emprendimientos
- Análisis de la competencia
- Otro: _____

40. C17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Nad ○ ○ ○ ○ Muy útil

41. C18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

42. C19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

43. C20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

44. C21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Energías limpias
- Actividades eco-sostenibles
- Reducción de la inequidad
- Mejorar la calidad de vida
- Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta
- Sociedad colaborativa
- Uso de tecnologías 4.0
- Otro: _____

Salta a la pregunta 170

Incubadora/Mentora

Dirigido a centros de apoyo que brindan asesorías especializadas para evaluar una idea de negocio y lograr que se convierta en una empresa formal.

45. D1. ¿Hace cuántos años inició su incubadora actual? *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46. D2. ¿Hace cuántos años considera que su empresa comenzó a hacer parte del ecosistema apoyo a la innovación y *
al emprendimiento ?

Marca solo un óvalo.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/>										

47. D3. ¿Actualmente, qué servicios ofrece su incubadora al ecosistema de innovación y emprendimiento? *

48. D4. ¿En qué sectores están enfocados sus servicios? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Agrícola
- Banca
- Centros de investigación y desarrollo
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades de programación, transmisión y difusión
- Educación superior
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Telecomunicaciones
- Salud humana
- Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos
- Correo y servicios de mensajería
- Captación, tratamiento y distribución de agua
- Actividades de edición
- Cinematografía, grabación de sonido y edición de música
- Transporte
- Alojamiento y servicios de comida
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos
- Otro: _____

49. D5. ¿Cómo se llama(n) su(s) incubadora(s) actualmente activa(s)? *

50. D6. Por favor describa a su cliente *

Si tiene más de un cliente, escoja el principal

51. D7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

*

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y Financiamiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

52. D8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

*

En la escala Nada importante, Poco importante, Algo importante, Muy importante

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y Financiamiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de Gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

53. D9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
1. Conocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Capacidad de ejecución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Acceso a tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Conocimiento necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mayor experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Más capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Recursos gratuitos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Experiencia de internacionalización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

54. D10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su incubadora *

Selecciona todos los que correspondan.

	Organiza	Participa	Ninguna
Eventos de transferencia de conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Networking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos institucionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferias de emprendimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lanzamiento de productos o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55. D11. ¿Qué le hace falta para avanzar? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Perfeccionar la segmentación del mercado
- Validar la propuesta de valor
- Mejorar el relacionamiento con sus clientes
- Construir canales de distribución
- Mejorar el flujo de ingresos
- Obtener recursos financieros
- Obtener recursos humanos
- Acceder a conocimiento que le permita competir
- Reducción de costos para ser más competitivo
- Acceder a mercados globales
- Protección de Propiedad Intelectual
- Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc)
- Otro: _____

56. D12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su incubadora *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Capital Insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para innovar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimiento del ecosistema de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para el cumplimiento de regulaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de personal calificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Los emprendimientos apoyados son fáciles de ser copiados

Los emprendimientos apropiados son fáciles de ser copiados

Insuficiencia de emprendimientos con potencial apropiado/transferir tecnología

Las aspiraciones de los emprendedores no son las adecuadas

Las habilidades de los emprendedores no son las adecuadas

Las actitudes de los emprendedores no son las adecuadas

Los emprendedores no tienen los fundamentos para emprender

Los emprendedores no tienen los fundamentos para emprender

57. D13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo * a la innovación y al emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4
Visibilidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actores que lo conforman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de acceso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilidad de los recursos de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

58. D14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo de innovación?

Marca solo un óvalo.

Sí

No

59. D15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Ha utilizado	Desea utilizar	N/A
Convocatorias gubernamentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentorias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompañamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovación abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coworking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a empresarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a financiadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

60. D16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e internacionales
- Tendencias del mercado
- Mercados potenciales
- Información de aliados
- Información de proveedores
- Información de inversionistas
- Información gubernamental sobre emprendimiento y empresas
- Directorio de actores
- Conocimiento especializado
- Incorporación de tecnologías para la gestión
- Incorporación de tecnologías emergentes
- Información de emprendedores y emprendimientos
- Análisis de la competencia
- Otro: _____

61. D17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Nad ○ ○ ○ ○ Muy útil

62. D18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

63. D19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

64. D20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

65. D21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Energías limpias
- Actividades eco-sostenibles
- Reducción de la inequidad
- Mejorar la calidad de vida
- Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta
- Sociedad colaborativa
- Uso de tecnologías 4.0
- Otro: _____

Salta a la pregunta 170

Aceleradora

Las aceleradoras son empresas, privadas o públicas, destinadas a acelerar proyectos de emprendedores que se encuentran en la fase de inicio proporcionándoles un espacio físico donde desarrollar su idea de negocio durante un determinado tiempo, por lo general, entre tres y seis meses. Las aceleradoras también validan el proyecto y modelo de negocio a partir de una inversión mínima

66. E1. ¿Hace cuántos años inició su aceleradora actual? *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67. E2. ¿Hace cuántos años considera que su aceleradora comenzó a hacer parte del ecosistema de innovación y emprendimiento? *

Marca solo un óvalo.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/>										

68. E3. ¿Actualmente, qué servicios ofrece su aceleradora al ecosistema de innovación y emprendimiento? *

69. E4. ¿En qué sectores están enfocados sus servicios? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Agrícola
- Banca
- Centros de investigación y desarrollo
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades de programación, transmisión y difusión
- Educación superior
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Telecomunicaciones
- Salud humana
- Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos
- Correo y servicios de mensajería
- Captación, tratamiento y distribución de agua
- Actividades de edición
- Cinematografía, grabación de sonido y edición de música
- Transporte
- Alojamiento y servicios de comida
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos
- Otro: _____

70. E5. ¿Cómo se llama(n) su(s) aceleradora(s) actualmente activa(s)? *

71. E6. Por favor, describa a su cliente *

Si tiene varios, escoja el principal

72. E7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

*

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y financiamiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

73. E8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y financiamiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de gobierno	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

74. E9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Conocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Capacidad de ejecución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acceso a tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conocimiento necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mayor experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Más capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Recursos gratuitos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Experiencia de internacionalización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

75. E10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su aceleradora *

Selecciona todos los que correspondan.

	Organiza	Participa	Ninguna
Eventos de transferencia de conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Networking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos institucionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferias de emprendimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lanzamiento de productos o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

76. E11. ¿Qué le hace falta para avanzar? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Perfeccionar la segmentación del mercado
- Validar la propuesta de valor
- Mejorar el relacionamiento con sus clientes
- Construir canales de distribución
- Mejorar el flujo de ingresos
- Obtener recursos financieros
- Obtener recursos humanos
- Acceder a conocimiento que le permita competir
- Reducción de costos para ser más competitivo
- Acceder a mercados globales
- Protección de propiedad intelectual
- Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc)
- Identificar emprendedores de alto potencial
- Otro: _____

77. E12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su aceleradora *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Capital Insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultades en el entorno para propiciar la innovación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimiento del ecosistema de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para el cumplimiento de regulaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de personal calificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los emprendimientos son fáciles de ser	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

copiados de ser

copiados

Dificultad para

aplicar/transferir
tecnología

Insuficiencia de

empresarios
de alto potencial

Las aspiraciones

de los
empresarios
no son adecuadas

Las habilidades

de los
empresarios
no son adecuadas

Las actitudes de

los
empresarios
no son adecuadas

Los

empresarios
no tienen los
fundamentos para
emprender

78. E13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo * a la innovación y al emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4
Visibilidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actores que lo conforman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de acceso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilidad de los recursos de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

79. E14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

Marca solo un óvalo.

Sí

No

80. E15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Ha utilizado	Desea utilizar	N/A
Convocatorias gubernamentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentorias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompañamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovación abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coworking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a empresarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a financiadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

81. E16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e internacionales
- Tendencias del mercado
- Mercados potenciales
- Información de aliados
- Información de proveedores
- Información de inversionistas
- Información gubernamental sobre emprendimiento y empresas
- Directorio de actores
- Conocimiento especializado
- Incorporación de tecnologías para la gestión
- Incorporación de tecnologías emergentes
- Información de emprendedores y emprendimientos
- Información de la competencia
- Otro: _____

82. E17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Nad ○ ○ ○ ○ Muy útil

83. E18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

84. E19. ¿Qué aportaría su aceleradora al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

85. E20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

86. E21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Energías limpias
- Actividades eco-sostenibles
- Reducción de la inequidad
- Mejorar la calidad de vida
- Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta
- Sociedad colaborativa
- Uso de tecnologías 4.0
- Otro: _____

Salta a la pregunta 170

Inversionista

Inversionistas de Capital Semilla, Angeles Inversionistas, Fondos de Inversión, Venture Capital, etc.

87. F1. ¿Hace cuántos años es inversionista? *

88. F2. ¿Hace cuántos años invierte en emprendimientos y empresas del ecosistema de innovación y emprendimiento? *

89. F3. ¿Actualmente qué tipo de inversión ofrece? *

90. F4. ¿Qué sectores son prioritarios para su actividad inversionista? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Agrícola
- Banca
- Centros de investigación y desarrollo
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades de programación, transmisión y difusión
- Educación superior
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Telecomunicaciones
- Salud humana
- Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos
- Correo y servicios de mensajería
- Captación, tratamiento y distribución de agua
- Actividades de edición
- Cinematografía, grabación de sonido y edición de música
- Transporte
- Alojamiento y servicios de comida
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos
- Otro: _____

91. F5. ¿Cómo se llama su Fondo de Inversión actualmente activo? *

92. F6. Por favor describa a su cliente *

Si tiene más de un cliente, escoja el principal

93. F7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos				

Laboratorios
vivos

94. F8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos				

 LABORATORIOS
 VIVOS

95. F9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
1. Conocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Capacidad de ejecución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Acceso a tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Conocimiento necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mayor experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Más capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Recursos gratuitos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Experiencia de internacionalización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

96. F10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su Fondo de inversión *

Selecciona todos los que correspondan.

	Organiza	Participa	Ninguna
Eventos de transferencia de conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Networking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos institucionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferias de emprendimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lanzamiento de productos o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

97. F11. ¿Qué le hace falta para avanzar? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Perfeccionar la segmentación del mercado
- Validar la propuesta de valor
- Mejorar el relacionamiento con sus clientes
- Construir canales de distribución
- Mejorar el flujo de ingresos
- Obtener recursos financieros
- Obtener recursos humanos
- Acceder a conocimiento que le permita competir
- Reducción de costos para ser más competitivo
- Acceder a mercados globales
- Protección de Propiedad Intelectual
- Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc)
- Identificar emprendimientos con alto potencial
- Otro: _____

98. F12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su Fondo de inversión *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Capital Insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para innovar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimiento del ecosistema de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para el cumplimiento de regulaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de personal calificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los emprendimientos son fáciles de ser copiados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dificultad para apropiar/transferir tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La rentabilidad de los emprendimientos no se proyecta satisfactoria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El portafolio de emprendimientos de alto impacto es limitado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los emprendimientos no serán exitosos en mercados globales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

99. F13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo a la innovación y el emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante" *

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4
Visibilidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actores que lo conforman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de acceso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilidad de los recursos de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

100. F14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

Marca solo un óvalo.

Sí

No

101. F15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y el emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Ha utilizado	Desea utilizar	N/A
Convocatorias gubernamentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentorias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompañamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovación abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coworking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a empresarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a financiadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

102. F16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e internacionales
- Tendencias del mercado
- Mercados potenciales
- Información de aliados
- Información de proveedores
- Información de inversionistas
- Información gubernamental sobre emprendimiento y empresas
- Directorio de actores
- Conocimiento especializado
- Incorporación de tecnologías para la gestión
- Incorporación de tecnologías emergentes
- Información de emprendimientos y emprendedores
- Análisis de la competencia
- Otro: _____

103. F17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está está siendo útil para los actores? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Nad ○ ○ ○ ○ Muy útil

104. F18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

105. F19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

106. F20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

107. F21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Energías limpias
- Actividades eco-sostenibles
- Reducción de la inequidad
- Mejorar la calidad de vida
- Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta
- Sociedad colaborativa
- Uso de tecnologías 4.0
- Otro: _____

Salta a la pregunta 170

Centros de Investigación, Generación de Conocimiento y Desarrollo Tecnológico

108. G1. ¿Hace cuántos se creó su Centro de investigación, Generación de Conocimiento y Desarrollo Tecnológico? *

109. G2. ¿Hace cuántos años considera que su centro de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, comenzó a hacer parte del ecosistema de innovación y emprendimiento? *

110. G3. ¿Qué ofrece su centro de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, al ecosistema de innovación y emprendimiento? *

111. G4. ¿En qué temáticas genera conocimiento con potencial innovador? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Agrícola
- Banca
- Centros de investigación y desarrollo
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades de programación, transmisión y difusión
- Educación superior
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Telecomunicaciones
- Salud humana
- Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos
- Correo y servicios de mensajería
- Captación, tratamiento y distribución de agua
- Actividades de edición
- Cinematografía, grabación de sonido y edición de música
- Transporte
- Alojamiento y servicios de comida
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos
- Otro: _____

112. G5. ¿Cómo se llama(n) su(s) centro(s) de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico? *

113. G6. Por favor, describa a su cliente *

Si tiene varios, escoja el principal

114. G7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

*

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos				

LABORATORIOS
VIVOS

115. G8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos				

 LABORATORIOS
 VIVOS

116. G9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
1. Conocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Capacidad de ejecución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Acceso a tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Conocimiento necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mayor experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Más capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Recursos gratuitos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Experiencia de internacionalización	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

117. G10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su centro de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico *

Selecciona todos los que correspondan.

	Organiza	Participa	Ninguna
Eventos de transferencia de conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Networking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos institucionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferias de emprendimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lanzamiento de productos o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

118. G11. ¿Qué le hace falta para avanzar? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Perfeccionar la segmentación del mercado
- Validar la propuesta de valor
- Mejorar el relacionamiento con sus clientes
- Construir canales de distribución
- Mejorar el flujo de ingresos
- Obtener recursos financieros
- Obtener recursos humanos
- Acceder a conocimiento que le permita competir
- Reducción de costos para ser más competitivo
- Acceder a mercados globales
- Protección de Propiedad Intelectual
- Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc)
- Otro: _____

119. G12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su centro de investigación, de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Capital Insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para innovar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimiento del ecosistema de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para el cumplimiento de regulaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de personal calificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para apropiar/transferir tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dificultad de
acceso a
laboratorios de
investigación

Dificultad de
acceso a
conocimiento
especializado

120. G13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante" *

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4
Visibilidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actores que lo conforman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de acceso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilidad de los recursos de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

121. G14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y el emprendimiento?

Marca solo un óvalo.

Sí

No

122. G15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Ha utilizado	Desea utilizar	N/A
Convocatorias gubernamentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentorias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompañamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovación abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coworking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a empresarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a financiadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conocimiento en tecnologías 4.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

123. G16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e internacionales
- Tendencias del mercado
- Mercados potenciales
- Información de aliados
- Información de proveedores
- Información de inversionistas
- Información gubernamental sobre emprendimiento y empresas
- Directorio de actores
- Conocimiento especializado
- Incorporación de tecnologías para la gestión
- Incorporación de tecnologías emergentes
- Otro: _____

124. G17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está está siendo útil para los actores? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Nad ○ ○ ○ ○ Muy útil

125. G18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

126. G19. ¿Qué aportaría su centro al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

127. G20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

128. G21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Energías limpias
- Actividades eco-sostenibles
- Reducción de la inequidad
- Mejorar la calidad de vida
- Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta
- Sociedad colaborativa
- Uso de tecnologías 4.0
- Otro: _____

Salta a la pregunta 170

Banca o entidad de financiación

129. H1. ¿Hace cuántos se creó su entidad? *

130. H2. ¿Hace cuántos años inició su entidad actividades en el ecosistema de innovación y emprendimiento? *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

131. H3. ¿Qué servicios ofrece para empresas y emprendedores? *

132. H4. ¿Cuáles son sus sectores de interés? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Agrícola
- Banca
- Centros de investigación y desarrollo
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades de programación, transmisión y difusión
- Educación superior
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Telecomunicaciones
- Salud humana
- Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos
- Correo y servicios de mensajería
- Captación, tratamiento y distribución de agua
- Actividades de edición
- Cinematografía, grabación de sonido y edición de música
- Transporte
- Alojamiento y servicios de comida
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos
- Otro: _____

133. H5. ¿Cómo se llama(n) su(s) entidad(es)? *

134. H6. Por favor, describa a su cliente *

Si tiene varios, escoja el principal

135. H7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos				

LABORATORIOS
VIVOS

136. H8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Laboratorios vivos

LABORATORIOS VIVOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

137. H9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
1. Conocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Capacidad de ejecución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Acceso a tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Conocimiento necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mayor experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Más capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Recursos gratuitos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

138. H10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su entidad *

Selecciona todos los que correspondan.

	Organiza	Participa	Ninguna
Eventos de transferencia de conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Networking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos institucionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferias de emprendimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lanzamiento de productos o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

139. H11. ¿Qué le hace falta para avanzar? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Perfeccionar la segmentación del mercado
- Validar la propuesta de valor
- Mejorar el relacionamiento con sus clientes
- Construir canales de distribución
- Mejorar el flujo de ingresos
- Obtener recursos financieros
- Obtener recursos humanos
- Acceder a conocimiento que le permita competir
- Reducción de costos para ser más competitivo
- Acceder a mercados globales
- Protección de Propiedad Intelectual
- Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc)
- Otro: _____

140. H12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su empresa *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Capital Insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para innovar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimiento del ecosistema de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para el cumplimiento de regulaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de personal calificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para apropiar/transferir tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Los

emprendedores Los no tienen alto emprendedores potencial no tienen alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
potencial Los planes de	<hr/>			
negocio de los Los planes de emprendimientos negocio de los son altamente emprendimientos riesgosos son altamente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
riesgosos Los	<hr/>			
emprendedores Los no generan emprendedores confianza no generan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
confianza	<hr/>			

141. H13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante" *

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4
Visibilidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actores que lo conforman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de acceso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilidad de los recursos de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

142. H14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

143. H15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Ha utilizado	Desea utilizar	N/A
Convocatorias gubernamentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentorias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompañamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovación abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coworking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a empresarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acceso a financiadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

144. H16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e internacionales
- Tendencias del mercado
- Mercados potenciales
- Información de aliados
- Información de proveedores
- Información de inversionistas
- Información gubernamental sobre emprendimiento y empresas
- Directorio de actores y servicios
- Conocimiento especializado
- Incorporación de tecnologías para la gestión
- Incorporación de tecnologías emergentes
- Otro: _____

145. H17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está está siendo útil para los actores? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Nad ○ ○ ○ ○ Muy útil

146. H18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

147. H19. ¿Qué aportaría su entidad al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

148. H20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

149. 21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Energías limpias
- Actividades eco-sostenibles
- Reducción de la inequidad
- Mejorar la calidad de vida
- Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta
- Sociedad colaborativa
- Uso de tecnologías 4.0
- Otro: _____

Salta a la pregunta 170

Entidad de apoyo gubernamental

150. I1. ¿Hace cuántos años considera que su entidad comenzó a hacer parte del ecosistema de apoyo a la innovación * y al emprendimiento?

151. I2. ¿Qué servicios ofrece para empresas y emprendedores? *

152. I3. ¿Cuáles son sus sectores de interés? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Agrícola
- Banca
- Centros de investigación y desarrollo
- Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
- Actividades de programación, transmisión y difusión
- Educación superior
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Telecomunicaciones
- Salud humana
- Tratamiento de aguas residuales y disposición de desechos
- Correo y servicios de mensajería
- Captación, tratamiento y distribución de agua
- Actividades de edición
- Cinematografía, grabación de sonido y edición de música
- Transporte
- Alojamiento y servicios de comida
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos
- Otro: _____

153. I4. ¿Cómo se llama(n) su(s) entidad(es)? *

154. I5. Por favor, describa a su cliente *

Si tiene varios, escoja el principal

155. I6. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

*

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muchas veces
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laboratorios vivos				

LABORATORIOS
VIVOS

156. 17. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Emprendedores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grupos de Investigación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inversionistas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Banca y entidades de financiación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entidades de apoyo gubernamental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Laboratorios vivos

LABORATORIOS VIVOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

157. 18. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
1. Conocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Capacidad de ejecución	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Acceso a tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Conocimiento necesario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Mayor experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Más capital	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Recursos gratuitos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

158. I9. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su entidad *

Selecciona todos los que correspondan.

	Organiza	Participa	Ninguna
Eventos de transferencia de conocimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Networking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos institucionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferias de emprendimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacitaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lanzamiento de productos o servicios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros eventos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

159. I10. ¿Qué le hace falta para avanzar? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Perfeccionar la segmentación del mercado
- Validar la propuesta de valor
- Mejorar el relacionamiento con sus clientes
- Construir canales de distribución
- Mejorar el flujo de ingresos
- Obtener recursos financieros
- Obtener recursos humanos
- Acceder a conocimiento que le permita competir
- Reducción de costos para ser más competitivo
- Acceder a mercados globales
- Protección de Propiedad Intelectual
- Incorporar TI (e-commerce, sistemas de información, etc)
- Otro: _____

160. I11. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su entidad *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada importante	Poco importante	Algo importante	Muy importante
Capital Insuficiente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desconocimiento del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para innovar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de conocimiento del ecosistema de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para el cumplimiento de regulaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Falta de personal calificado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escasas posibilidades de cooperación con otras empresas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de ser copiado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dificultad para apropiar/transferir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

tecnología

**No existen
emprendimientos
de alto potencial**

**Las actitudes de
los
emprendedores
no son adecuadas**

**Los
emprendedores
no tienen los
fundamentos
necesarios**

**Los
emprendedores
no cuentan con
las capacidades y
habilidades
adecuadas**

161. I12. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante" *

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4
Visibilidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actores que lo conforman	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Facilidad de acceso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilidad de los recursos de apoyo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

162. I13. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

Marca solo un óvalo.

Sí

No

163. I14. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Ha utilizado	Desea utilizar	N/A
Convocatorias gubernamentales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mentorias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompañamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innovación abierta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coworking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferencia de TI (conocimiento y soluciones)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

164. I15. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Convocatorias, subvenciones y oportunidades de formación nacionales e internacionales
- Tendencias del mercado
- Mercados potenciales
- Información de aliados
- Información de proveedores
- Información de inversionistas
- Información gubernamental sobre emprendimiento y empresas
- Directorio de actores
- Conocimiento especializado
- Incorporación de tecnologías para la gestión
- Incorporación de tecnologías emergentes
- Otro: _____

165. I16. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Nad Muy útil

166. I17. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

167. I18. ¿Qué aportaría su entidad al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento? *

168. I19. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Económicos
- Ambientales
- Sociales

169. I20. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Energías limpias
- Actividades eco-sostenibles
- Reducción de la inequidad
- Mejorar la calidad de vida
- Garantizar crecimiento económico con menor impacto en el planeta
- Sociedad colaborativa
- Uso de tecnologías 4.0
- Otro: _____

Salta a la pregunta 170

Datos

Estos datos son opcionales y se utilizarán para fines estadísticos y de análisis de las respuestas.

En ningún caso se divulgarán o compartirán y el tratamiento público será anonimizado.

A vuelta de correo recibirá los resultados del análisis integral de esta investigación.

Muchas gracias por participar y contribuir a la dinamización del ecosistema de innovación y emprendimiento.

170. J1. Nombre de la empresa o del actor

171. J2. Identificación (NIT o CC)

172. J3. E-mail

173. J4. País

174. J5. Ciudad

175. J6. Persona de contacto

176. J7. Sitio Web

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

